

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СЕМЕЙНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В ДУХЕ ТРЕБОВАНИЙ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ

Гюлю Йологлу (Маммадли)

кандидат филологических наук, доктор исторических наук,
заведующий отделом «История и этнология тюркских народов»

Института Истории и Этнологии им.А.А.Бакыханова

Национальной Академии Наук Азербайджана

yologlugullu@gmail.com

тел.: 0099 450 447 26 30

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18677891>

Annotatsiya. Mazkur ishda zamonaviy ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sharoitlar talablaridan kelib chiqqan holda ayolning oilaviy xo'jalik yuritish va bolalarni tarbiyalashdagi roli tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor gender tengligi masalalariga, an'anaviy oilaviy rollarning o'zgarishiga hamda erkaklar va ayollar o'rtasida majburiyatlarning qayta taqsimlanishiga qaratilgan. Ayolning nafaqat uy xo'jaligini yuritishdagi, balki voyaga yetayotgan avlodda qadriyatlar, dunyoqarash va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishdagi hissasi yoritib beriladi. Zamonaviy jamiyat sharoitida bolalarni samarali tarbiyalash va oilaning barqaror rivojlanishi faqat ota-onalarning teng huquqli hamkorligi, o'zaro mas'uliyati va har ikkala tomon hissasining teng ahamiyatga ega ekanini tan olish orqali amalga oshishi ta'kidlanadi. Ishda mavjud stereotiplarni qayta ko'rib chiqish va ayolning kasbiy o'zini ro'yobga chiqarishi bilan oilaviy majburiyatlar o'rtasida muvozanatni qo'llab-quvvatlash zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: gender tengligi, ayolning roli, oilaviy xo'jalik, bolalar tarbiyasi, oilaviy qadriyatlar, zamonaviy jamiyat, bolalar.

Аннотация

В данной работе рассматривается роль женщины в семейном хозяйстве и в воспитании детей в контексте требований современных социальных, экономических и культурных реалий. Особое внимание уделяется вопросам гендерного равенства, трансформации традиционных семейных ролей и перераспределения обязанностей между мужчинами и женщинами. Анализируется вклад женщины не только в ведение домашнего хозяйства, но и в формирование ценностей, мировоззрения и социальной ответственности подрастающего поколения. Подчеркивается, что в условиях современного общества эффективное воспитание детей и устойчивое развитие семьи возможно лишь при равноправном партнёрстве, взаимной ответственности и признании равной значимости вклада обоих родителей. Работа акцентирует необходимость пересмотра устоявшихся стереотипов и поддержки баланса между профессиональной самореализацией женщины и семейными обязанностями.

Ключевые слова: гендерное равенство, роль женщины, семейное хозяйство, воспитание детей, семейные ценности, современное общество, дети.

Abstract

This paper examines the role of women in household management and child upbringing within the context of contemporary social, economic, and cultural realities. Particular attention is paid to issues of gender equality, the transformation of traditional family roles, and the redistribution of responsibilities between men and women. The study analyzes women's contribution not only to domestic work but also to the formation of values, worldview, and social responsibility of the younger generation. It is emphasized that under modern societal

conditions, effective child upbringing and sustainable family development are possible only through equal partnership, shared responsibility, and recognition of the equal significance of both parents' contributions. The paper highlights the necessity of reconsidering entrenched stereotypes and supporting a balance between women's professional self-realization and family responsibilities.

Keywords: gender equality, role of women, household management, child upbringing, family values, modern society, child.

В современном обществе институт семьи претерпевает существенные изменения под влиянием глобализации, цифровой экономики, миграции, роста образовательного уровня и гендерных преобразований. Традиционные роли мужчин и женщин в семье становятся предметом пересмотра, что требует изучения их вклада в семейное хозяйство и воспитание детей с точки зрения гендерного равенства.

Понятие гендера относится к социально-культурным ожиданиям, нормам и ролям, которые общество приписывает человеку на основе его пола (мужской/женский). Эти роли формируют поведение, обязанности и социальные функции в рамках семьи и общества. Гендерное равенство — это состояние, при котором права, обязанности и возможности женщин и мужчин не зависят от их пола.

Исторически женщина ассоциировалась с ведением домашнего хозяйства, заботой о детях, эмоциональной поддержкой семьи, сохранением семейных традиций. Эта модель считалась «естественной» и полностью нормировалась в обществе религией, культурой, правом. Все это впитывалось в понятие «менталитет», хотя в древности отношение к женщине в тюркском обществе было совсем иное, о чем свидетельствуют и главы эпоса «Китаб-и Деде Коркут» [1, с. 30]. Проблемы традиционной модели способствовали ограничению экономической и социальной активности женщин, усилению материальной зависимости от партнера, а также перегрузки женщин тяжелым трудом без заработной платы.

В Азербайджанской Республике был принят перечень законов в поддержку гендерного равенства в стране. Одним из них является закон о гарантиях равноправия между женщинами и мужчинами, который был принят 10 октября 2006 года и состоит из 21 статьи. Целью закона является ликвидация всех форм дискриминации по признаку пола. Закон предусматривает обеспечение гендерного равенства в политических, экономических, социальных, культурных и других сферах. Кроме того, закон призван гарантировать равные возможности одинаково для женщин и мужчин в осуществлении всех прав человека. Для реализации закона государственным органам регулярно приходится пересматривать законодательство, касающееся гендерного равенства, и при необходимости вносить поправки. Дополнительно, распространение информации, касающейся гендерного равенства и образования в этой области, было определено в качестве основной меры по закону.

Естественно, гендерное равенство не означает одинаковые функции для мужчин и женщин, но предполагает равные возможности для реализации личностного и профессионального потенциала. Сегодня семья как социальный институт претерпевает изменения. Расширяется участия мужчин в домашних и воспитательных обязанностях, появляются гибкие формы занятости, наблюдается переход к партнерской модели

взаимодействия. Современные семьи стремятся быть экономически устойчивыми и поддерживать равноправное семейное отношение.

Исследования показывают, что женщины чаще выполняют невидимый труд, недооценённый в экономике, в отличие от оплачиваемой работы. Семейный труд включает в себе приготовление еды, уборка, забота о здоровье членов семьи, финансовое планирование (если муж согласен посоветоваться с женой). Семейный труд должен признавать ценность и мужчинам, и женщинам в равной степени.

Экономика претерпевает серьёзные изменения на фоне геополитических и технологических вызовов. В текущих условиях миссия женщин – участие в формировании экономической политики нового времени. Технократизация общества, изменения на рынке труда, чрезмерное потребление — факторы, которые женщины используют для создания новых возможностей, в том числе новых рабочих мест и новых форм занятости, позволяющих женщинам сочетать работу и семейные обязанности.

Сегодня женщина знает свои права, видит, как живут женщины в разных странах, хочет добиваться многого, в особенности в области экономической свободы. Многие женщины быстро могут ориентироваться в меняющемся мире – изучают иностранные языки, посещают различные курсы, работают порой в некоторых местах, чтобы вести домашнее хозяйство так, как ей хочется, жить и воспитывать детей в духе современных реалий. Работающая женщина имеет больше финансовой независимости и возможности самостоятельно принимать решения, больший вес в политических и общественных процессах. Кроме этого, вовлечённость женщин в рынок труда положительно влияет на экономическое развитие страны.

Воспитание детей является ключевым элементом развития личности и социальных навыков. Женщина традиционно выступает в роли первичного воспитателя, эмоциональным регулятором, ментальным наставником. Однако современная педагогическая наука отмечает, что совместное участие матерей и отцов в воспитании благотворно влияет на психоэмоциональное развитие детей.

Современный подход к гендерным ролям предлагает разделение домашних обязанностей на основе навыков, интересов, наличия времени, воспитание без гендерных стереотипов, поощрение участия мужчин в активной заботе о детях, а также признание домашнего труда социально значимым. И это ведет к укреплению семейного благополучия, повышению социальной устойчивости и снижению стресса и эмоционального выгорания.

Практическими мерами для достижения гендерного равенства в семье являются повышение уровня образования родителей, пропаганда моделей партнерства среди молодежи, обеспечение равной возможности профессиональной самореализации для женщин и мужчин, государственная поддержка семей (доступное детское образование, декретные отпуска для обоих родителей).

Известно, что ежегодно 15 мая во всем мире торжественно отмечается Международный день семьи, и в очередной раз внимание общества приковано к решению семейных проблем. В Азербайджане также проводится ряд мероприятий, посвященных Международному дню семьи. В этот знаменательный день Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей организует «Праздник семьи», выбираются образцовые семьи, и во время этих торжеств, отмечаемых в разных

регионах нашей страны, люди еще раз пересматривают семейные ценности, осознают счастье быть образцовой семьей, насколько важна семья.

В современном мире каждый день получаем тревожные, пугающие информации о происходящих в мире событиях. Неопределенность будущего негативно влияет, в основном на женщину, как хранительницу домашнего очага, как мать, которая беспокоится за судьбу своих детей. В то же время, в наше время у женщины появились другие ценности и потребности - самореализация, карьера, финансовая независимость. Она заставляет общество пересмотреть взгляды на роль женщины в сегодняшнем мире. При этом она по-прежнему остается в первую очередь любящей женой и матерью. И, конечно, любой женщине очень важно сохранить семейные традиции, создать условия для всестороннего развития детей.

Одной из важных проблем в семье является обеспечение семьи всеми необходимыми для уюта в доме, для женщины - хозяйки дома, а также для детей. Для всего этого нужна стабильность в стране, где живет эта семья. Для стабилизации страны нужен мир во всем мире. Без этого тревога за будущее семьи будет преследовать и негативно влиять на душевное спокойствие старших в семье. Я считаю, что сейчас не то время, когда мы должны обсуждать имеет ли женщина право на образование, право на голос, право в обществе... М.Горький считал, что высота культуры в обществе определяется отношением к женщине, и счастье с женщиной возможно лишь при условии полной искренности духовного общения [2, с. 291]. Т.е. об этом говорили в начале XX века. Если мы и сегодня, в начале XXI века обсуждаем эти вопросы, как проблему, значит, общество не продвинулось вперед ни на шаг...

В наше время у женщины появились другие ценности и потребности - самореализация, карьера, финансовая независимость. Ей очень важно иметь возможность донести свою точку зрения до окружающих, быть понятой и услышанной. Она заставляет общество пересмотреть взгляды на роль женщины в сегодняшнем мире. При этом она по-прежнему остается в первую очередь любящей женой и матерью. И, конечно, любой женщине очень важно сохранить семейные традиции, создать условия для всестороннего развития детей.

Если для многих мужчин понятие счастливой семьи – это сытые, обутое, одетые дети, полный холодильник, обеспеченная кухонными приборами и золотыми украшениями жена, то для женщины счастье, это когда дети одеты модно, учатся в хороших учебных заведениях, муж успешный и находит время для культурного отдыха с семьей, естественно, она сама тоже хочет выглядеть молодо, красиво и для этого есть много услуг, начиная с тренажерных залов до косметических процедур, вплоть до хирургии, к которым обращаются ее подруги... Если муж не видит во всем этом смысла или же не может создать все это, тогда женщина начинает думать об экономической независимости. Многие женщины быстро могут ориентироваться в меняющемся мире – изучают иностранные языки, посещают различные курсы, работают порой в некоторых местах, чтобы вести домашнее хозяйство так, как ей хочется, жить и воспитывать детей в духе современных реалий. Дети должны посещать различные курсы, ходить в спортзал, заниматься репетиторами, дома должна быть няня и прислуга. Иногда на это идут не только обеспеченные семьи...

Тюркские женщины, в том числе и азербайджанки отличались своей силой, решимостью и мудростью в разные периоды истории и сумели стать опорой не только семьи, но и государственной и общественной жизни. Сегодня женщина азербайджанка не только мать и воспитательница ребенка, но и сила, которая своими достижениями в таких областях, как наука, культура, политика, искусство и бизнес, способствует развитию общества [3, с. 19]. Благодаря воле и самоотверженности азербайджанских женщин в нашей стране произошло много нового и были предприняты важные шаги в признании прав женщин на Востоке.

В 1918 году новый независимый парламент Азербайджана на своем первом же заседании обсудил вопрос о гендерном равенстве, а в 1919 году парламент принял закон, обеспечивающий равные права для мужчин и женщин. Несмотря на то, что в Шариате ясно подчёркивается неограниченная власть мужчины над женщиной, Азербайджанская Демократическая Республика (АДР 1918-1920) более ста лет тому назад предоставляло женщинам, достигшим 20-летнего возраста, право избирать и быть избранными. В то время во многих странах мира женщины были лишены этих возможностей [4, s. 53-77].

В наше время, когда гендерное равенство считается признаком демократичности и цивилизованности общества, решение вопроса о гендерном равенстве как во всём мире, так и в Азербайджане является одним из приоритетов правительства [5, s. 176-187].

Известно, что экономическая активность женщин — одна из предпосылок гендерного равенства. Работающая женщина имеет больше финансовой независимости и возможности самостоятельно принимать решения, больший вес в политических и общественных процессах. Кроме этого, вовлеченность женщин в рынок труда положительно влияет на экономическое развитие страны.

По Конституции Азербайджанской Республики, мужчины и женщины равны, иными словами, имеют равные права и свободы и равны перед законодательством. Конституция воспрещает дискриминацию по гендерному признаку. Также дискриминация по признаку пола в сфере трудовых прав не допускается согласно Конституции.

В Азербайджане поощряется женское предпринимательство. Растет интерес у самих женщин к предпринимательству. Проходят мастер-классы для женщин-предпринимателей. С 2012 года число женщин-предпринимателей в Азербайджане увеличилось в 4 раза. В настоящее время доля женщин среди общего числа предпринимателей составляет 22,7 процента.

Очередной закон, поддерживающий и не допускающий неравенство и насилия в обществе, это закон о предотвращении насилия в семье, который был принят 22 июня 2010 года. Закон намеревается не допустить домашнее насилие, в частности, между близкими родственниками, а также реабилитировать негативные юридические, медицинские и социальные последствия насилия в семье для жертв и обеспечить юридическую и социальную помощь для них. В нем явно не упомянуто, что его главной целью является защита женщин от насилия в семье. Тем не менее, ясно, что в большинстве случаев именно женщины становятся жертвами насилия в семье. Закон отчетливо выделяет три типа домашнего насилия: «внутреннее физическое насилие», «внутреннее психологическое насилие» и «бытовое сексуальное насилие».

В 1995 году Азербайджан ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Первый доклад правительства Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) был опубликован 16 сентября 1996 года. В Конвенции разъясняется термин «дискриминация по отношению к женщинам» и возлагается вся ответственность на государств-участников за принятие всех соответствующих мер для ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Сотрудничество между ЮНИФЕМ и Азербайджаном было реализовано в рамках регионального проекта «Женщины за предотвращение конфликтов и построение мира на Южном Кавказе». Первый этап проекта продолжался в период с 2001 по 2004 год, он был направлен на содействие деятельности женских организаций и поддержку активистов, лидеров и молодежи в вопросах гендерного равенства, миростроительства и предотвращения конфликтов. Второй этап проекта продолжался в период с 2004 по 2007 год с целью повышения уровня достижений в области гендерного равенства и укрепления защиты прав человека на основе CEDAW, Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, Целей развития тысячелетия и Пекинской платформы действий.

Государственный комитет по делам женщин был учрежден Указом президента Гейдара Алиева от 14 января 1998 года. Комитет был заменен Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей, другим Указом Президента от 6 февраля 2006 года. Устав Комитета был утвержден Указом Президента 9 августа 2006 года.

Во время активной фазы Карабахского конфликта 2 000 из 74 000 азербайджанских военных составляли женщины, и 600 из них непосредственно принимали участие в боевых операциях. Военная служба для женщин является добровольной.

Заключение

Роль женщины в семейном хозяйстве и воспитании детей остаётся важнейшей, но в контексте современных реалий она перестаёт быть единоличной и изолированной. Гендерное равенство предполагает разделение обязанностей, где ценность вклада женщины и мужчины оценивается независимо от стереотипов. Такая модель отвечает требованиям современного мира, укрепляет семью и обеспечивает благополучие детей.

References:

1. Yoloğlu G. Türklerin Aile Merasimleri. / Aktaran Aljira Topalova. – Ankara: AAYK Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 1999, 180 s.
2. Горький М. Жемчужины мысли. – Минск, 1987, с. 291.
3. Həşimov A. Müasir Azərbaycan qadını. / Novruz ənənələri: qadın yaradıcı, qoruyucu və ötürücü kimi (gölkəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın 100 illiyinə həsr olunur). Beynəlxalq elmi konfransın (Bakı, 17-18 mart 2023) materialları /Tərtib edən və çapa hazırlayan: G.Yoloğlu. – Bakı: Sabah, 2024, 328 səh. (19-21) .
4. Mirzəzadə R. Qadın məsələsi: XX əsrin əvvəli və ADR dövründə / Azərbaycanca qadın məsələsi (tarix və müasirlik: XX əsrin sonu – XIX əsrin əvvəli). – Bakı: Azərbaycan, 2006, s. 53-77.

5. Məmmədli H. Azərbaycanın modernləşməsində qadın amili. / Novruz ənənələri: qadın yaradıcı, qoruyucu və ötürücü kimi (görməli oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın 100 illiyinə həsr olunur). Beynəlxalq elmi konfransın (Bakı, 17-18 mart 2023) materialları /Tərtib edən və çapa hazırlayan: G.Yoloğlu. – Bakı: Sabah, 2024, 328 səh. S.176-187).